

ЗНАЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ «ТЮБЕТЕЙКА» НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972401>

Исматуллаева Феруза Ражабовна

*Магистр 2 курса направления русский язык и литература Денауского
института предпринимательства и педагогики*

Тел: + 998903156179

Электрон почта:feruzaismatullayeva@gmail.com

Мирзакулов Уктам Алимардонович

*Преподаватель направления русский язык и литература Денауского
института предпринимательства и педагогики*

Турсоатов Адхам Асадович

*Преподаватель направления русский язык и литература Денауского
института предпринимательства и педагогики*

Тел: + 998906450598

Электрон почта:tursoatovatham@gmail.com

2022 – 2023 учебный год

Аннотация.

В данной статье рассматриваются вопросы применения графического органайзера «Тюбетейка» на занятиях русского языка – создание положительной мотивации школьников; вовлечение в различные виды деятельности; предоставление возможности выбора запоминания материала; применение технологии визуализации мышления (т.е. структурирования информации).

Ключевые слова:

Графический органайзер «Тюбетейка», применение технологии, мотивация школьников, наглядное изображение, исследовательская деятельность, развитие аналитических, критических и творческих способностей.

Annotation.

This article discusses the application of Purpose: Use of graphic organizers in the Russian language classes - the creation of positive motivation for schoolchildren; involvement in various activities; providing a choice of memorizing material; application of thinking visualization technology (i.e. structuring information).

Keywords.

Graphic organizers, application of technology, motivation of schoolchildren, visual representation, research activity, development of analytical, critical and creative abilities.

Введение:

Графические таблицы являются самой эффективной неотъемлемой частью активных методов и педагогической технологии на уроках русского языка и литературы. Я считаю графический органайзер, на котором я сегодня остановлюсь более подробно, немаловажен для изучения определенного предмета. Графические органайзеры – это всё, что каким-то образом помогает организовать информацию на листе бумаги (или экране компьютера), чтобы улучшить ее запоминание, усвоение, анализ или применение.

В процессе визуализации информации ученик вдумывается, осмысляет, пропускает информацию через себя, представляя ее в визуально-концептуальном ключе. Учащиеся овладевают способами поиска, подтверждения, систематизации и аргументации информации, нахождения межпредметных связей.

Графическое представление информации способствует развитию умения работать с текстом, т.к. позволяет учиться формулировать главную мысль, выделять ключевые слова, делить текст на структурные части, сворачивать информацию в виде вторичных источников (план, алгоритм, таблица, схема), разворачивать ее («читать» формулы, уравнения), перекодировать из визуальной в словесную и наоборот.

Применение графических таблиц улучшает потенциал знаний учеников:

- улучшается понимание прочитанного;
- улучшается запоминание информации – в том случае, когда она представлена как визуально, так и в текстовой форме ;
- растет успеваемость, в том числе у учеников, имеющих трудности в обучении, улучшаются навыки критического мышления, типология графических органайзеров.

Графическая таблица , рекомендуемая для частого употребления на уроках русского языка и литературы

Я считаю графический органайзер, на котором я сегодня остановлюсь более подробно, немаловажен для изучения определенных предметов. Рассмотрим один из практических приемов, графический органайзер «Тюбетейка», который мы можем применять на уроках русского языка и литературы.

Метод, разработанный мной называется «Тюбетейка». Этот метод предназначен как для начальных классов, так и для старших классов при изучении иностранных языков, в других областях знания (математики, физики, химии и т.д.) с целью раскрытия сущности определённых тем, например, по русскому языку можно изучить темы: «Времена года», «Виды предложений по цели высказывания», «Именные части речи», по литературе басню И. Крылова «Квартет».

В процессе составления «Тюбетейки», учащиеся овладевают следующими навыками:

- учатся работать в группе или парах;
- развивают критическое мышление;
- учатся формулировать главную мысль;
- выделяют ключевые слова;
- делят самостоятельно текст на части.

Одной особенностью данного органайзера является непоследовательное его заполнение, то есть, сначала заполняется верхняя часть органайзера, потом нижняя часть и наконец заключительная информация выявляется в середине схемы. Преимуществом этой схемы является то, что обучающиеся могут заниматься в группе, парами или индивидуально. Это можно рассмотреть на примере на уроке русского языка в начальном классе по теме «Времена года». Тюбетейка состоит из четырёх примкнутых друг к другу частей, на каждой части сверху пишутся времена года по последовательности. Например, весна, лето, осень, зима. В нижней части тюбетейки пишутся месяцы соответствующие этому времени года. Например, месяцы весны – это март, апрель, май. Посередине органайзера выявляются определения по данному времени года. К примеру, весной выглядывает солнышко, тает снег, появляются подснежники, цветут деревья и т.д. Таким образом обучающиеся с помощью данного органайзера смогут наглядно просто и доступно изучить данную тему.

Весна		Лето		Осень		Зима					
тает снег, пробуждается природа, прилетают птицы		жаркая погода, купание в речке, каникулы, созревает фрукты		листья желтают, идут дожди, хмурая погода		Идёт снег, холодно, деревья коричневые, одеваем пальто					
март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль

Следующий пример по теме «Виды предложений по цели высказывания». Так как предложения бывают повествовательные, побудительные, вопросительные и восклицательные сверху организера записываются виды предложений, в центре отображается правило по соответствующей теме и конечно же приводятся примеры, внизу пишем по какой причине это повествовательное предложение :

*Первая причина - это предложение выражает информацию;

*Вторая причина - предложение произносится со спокойной интонацией;

*Третья причина – тон повышается на логическом слове. Тема дополняется примерами.

Также примером можно рассмотреть басню И.Крылова «Квартет».

1 шаг. В верхних частях организера пишутся главные герои басни маргышка, осёл, козёл, косолапый мишка.

2 шаг. В нижних частях отображаются их главные черты характера соответствующие только им.

3 шаг. В середине выявляются последовательные примеры высказываний героев басни.

Данная схема также предназначена для развития творческого мышления, развития моторики ребёнка и аналитических навыков работы с информацией.

Этот графический организер представления информации позволяет образно продемонстрировать ход анализа какого-либо явления через выделение широкого распространения определённого понятия, выяснение её дальнейших подтверждающих фактов и формулировку выводов по вопросу.

Преимущество данного методического приема заключается в установлении широкого изучения взаимосвязей между объектом исследования и влияющими на него факторами.

Визуально схема «Тюбетейка», – это изображение, на котором обозначены основные четыре блока, иллюстрированные в виде головного убора, верхних и нижних узоров. Все части соединены основным звеном – обзорным видом каждой части тюбетейки.

Так, верхняя часть тюбетейки изображает основную часть понятия темы – это введение, основная тема, подлежащая изучению. Верхний узор – это главное понятия темы, . Нижние узоры – это факты, которые подтверждают наличие верхних узоров . Заключительное звено – это середина, которая должна ответить на основной вопрос или служить обобщением к обозначенным для раскрытия данным.

Заключение:

Таким образом, можно сделать вывод, что правильное использование учителем органайзера «Тюбетейка», на уроке способствуют передачи наглядных изображений и сложную информацию простым для восприятия способом; развитию аналитических, критических и творческих способностей, умению планировать. Существует огромное разнообразие графических органайзеров : таблицы, деревья, кластеры, ментальные карты и т.д, но все они играют важную роль в процессе формирующего оценивания на уроках. С их помощью можно проверить, как ученики могут сравнивать информацию, понятия по нескольким аспектам; оформить причинно-следственные связи.

Учителя и учащиеся могут использовать графическую схему «Тюбетейка», для развития языковых навыков, так как ученик при использовании графических схем получает возможность проведения своего собственного исследования, делать свои первые шаги в интересный мир открытий. Ученик составляет алгоритм ответа, включающий ключевую информацию, на базе которого впоследствии он строит свой ответ. Данный органайзер дает учителю возможность руководить исследовательской деятельностью ученика, оказывать поддержку ученика в достижении целей обучения и удовлетворении образовательных потребностей.

В результате мы можем определять приоритетность информации, определять, какие части материала являются самыми важными, а какие – второстепенными, уметь расположить каждый элемент на определённом месте.

Каждый педагог выбирает более подходящие для него методы, сегодня я привела пример самому активному методу «Тюбетейка», который применяю я на уроках русского языка и литературы и достигаю отличных результатов.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.Баринова,Е.А. Л.Ф.Боженкова, В.И.Лебедев «Методика русского языка»- Москва; «Просвещение» 1974г.
2. Блинов, В.И. Методика преподавания в высшей школе:Учебно-практическое пособие/ В.И.Блинов , В.Г.Виненко , И.С.Сергеев – Люберцы: Юрайт,2016.- 315с.
3. Леонтьев А.А. Навыки и техники чтения. – М., Баласс., 2004, - 128 с.
- 4.Львов,М.Р. Н.А.Ипполитова , П.Ф.Ивченков «Методика преподавания русского языка» -Москва ; «Просвещение» 1990 г.
5. Манжелева , С.И. ВПС: Методика преподавания литературы. Конспект лекций / С.И.Манжелева .-М.: Приор,2005-80 с.
6. Типовая учебная программа по предмету «Русский язык», для 5-9классов уровня основного среднего образования (с русским языком обучения) по обновленному содержанию. -Астана. 2016.